

A INCLUSÃO DA MODELAGEM COMO METODOLOGIA DE ENSINO DA MATEMÁTICA NAS ESCOLAS BRASILEIRAS

 DOI: 10.5281/zenodo.18520845

Melquisedeque dos Santos Ferreira

*Licenciatura Plena em Matemática - Universidade do Estado do Pará (UEPA),
campus de Moju XIV - Período de estudo: 2022 a 2025*

Thaiza de Oliveira Oliva

*Licenciatura Plena em Matemática - Universidade do Estado do Pará (UEPA),
campus de Moju XIV - Período de estudo: 2022 a 2025*

Weber da Silva Mota

*Atualmente é professor da Universidade do Estado do Pará, Mestre em Educação -
Formação de Professor- PPGED/UEPA - 2017, Mestre em Matemática pela FICL-
ABCAD - 2010 e Especialista em Educação Matemática pela Universidade do
Estado do Pará - UEPA (2000).*

RESUMO

A incorporação da Modelagem Matemática nas instituições de ensino brasileiras é uma tendência em ascensão, reconhecida pela BNCC como uma abordagem para tornar o aprendizado mais relevante, ligando a matemática ao cotidiano e estimulando o pensamento crítico dos estudantes. Esses alunos deixam de ser passivos e se tornam proativos na busca por soluções para problemas do dia a dia, apesar dos obstáculos, como a capacitação dos docentes e a resistência em abandonar o ensino convencional. O propósito da pesquisa foi investigar de que maneira a modelagem matemática tem sido integrada como metodologia de ensino da matemática no Brasil, e quais são os efeitos e desafios que esse processo traz para a prática pedagógica? Como objetivo geral, buscou-se analisar a inclusão da modelagem matemática como uma abordagem pedagógica para o ensino da matemática no Brasil, enfatizando seus princípios teóricos, práticas educacionais, obstáculos e impactos na aprendizagem. A metodologia utilizada foi bibliográfica, com um procedimento exploratório e a abordagem adotada foi qualitativa, reunindo informações através de investigações de caráter centrado. Os achados da pesquisa indicaram que a modelagem matemática no ensino confere maior relevância e utilidade prática à matemática, fomentando o raciocínio lógico, a criatividade e o pensamento crítico ao vincular conceitos abstratos a situações concretas. Além disso,

incentiva a interdisciplinaridade e a cooperação, transformando o estudante em um agente ativo no processo de aprendizagem e superando o ensino convencional que se concentra apenas em cálculos. Foi identificado que a modelagem matemática vem se firmando como uma abordagem pedagógica de grande importância na Educação Matemática, uma vez que permite conectar os conteúdos curriculares com experiências reais vivenciadas pelos alunos. Ao contrário do ensino convencional, que se concentra em exercícios repetitivos e descontextualizados, a modelagem incentiva a construção do conhecimento de maneira investigativa, crítica e relevante.

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Educação Matemática. Prática Pedagógica.

ABSTRACT

The incorporation of Mathematical Modeling in Brazilian educational institutions is a growing trend, recognized by the BNCC (National Common Core Curriculum) as an approach to make learning more relevant, linking mathematics to everyday life and stimulating students' critical thinking. These students cease to be passive and become proactive in seeking solutions to everyday problems, despite obstacles such as teacher training and resistance to abandoning conventional teaching. The purpose of this research was to investigate how mathematical modeling has been integrated as a methodology for teaching mathematics in Brazil, and what effects and challenges this process brings to pedagogical practice. The general objective was to analyze the inclusion of mathematical modeling as a pedagogical approach for teaching mathematics in Brazil, emphasizing its theoretical principles, educational practices, obstacles, and impacts on learning. The methodology used was bibliographic, with an exploratory procedure, and the approach adopted was qualitative, gathering information through focus-centered investigations. The research findings indicated that mathematical modeling in education confers greater relevance and practical utility to mathematics, fostering logical reasoning, creativity, and critical thinking by linking abstract concepts to concrete situations. Furthermore, it encourages interdisciplinarity and cooperation, transforming the student into an active agent in the learning process and overcoming conventional teaching that focuses solely on calculations. It was identified that mathematical modeling is establishing itself as a pedagogical approach of great importance in Mathematics Education, since it allows connecting curricular content with real-life experiences lived by students. Unlike conventional teaching, which focuses on repetitive and decontextualized exercises, modeling encourages the construction of knowledge in an investigative, critical, and relevant way.

Keywords: Mathematical Modeling. Mathematics Education. Pedagogical Practice.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, a Educação Matemática no Brasil tem experimentado mudanças importantes em relação às metodologias de ensino, com o objetivo de superar práticas convencionais que se concentram apenas na transmissão de conteúdos e no uso de algoritmos descontextualizados. Nesse contexto, a modelagem matemática se apresenta como uma estratégia que pode alinhar o ensino à realidade

do aluno, conectando situações do dia a dia aos conceitos matemáticos e favorecendo um aprendizado mais relevante.

De acordo com Bassanezi (2002), a modelagem pode ser definida como um processo de criação e aplicação de modelos matemáticos para interpretar, entender e intervir em fenômenos do mundo real. Nesse contexto, quando integrada ao ensino da matemática, ela vai além de uma simples técnica para aplicar fórmulas, transformando-se em uma abordagem que abrange investigação, formulação de hipóteses, experimentação e análise crítica. Essa abordagem quebra o ensino mecânico da matemática, permitindo que o estudante tenha uma atitude ativa e reflexiva em relação aos problemas.

Ubiratan D'Ambrosio (1986) enfatiza a relevância de práticas pedagógicas que considerem a realidade sociocultural dos alunos no cenário brasileiro. Segundo o autor, a matemática não deve ser considerada um conjunto de conhecimentos abstratos e isolados, mas sim uma construção humana presente em várias práticas sociais. Nesse sentido, a modelagem se apresenta como uma ferramenta que facilita a ligação entre a matemática ensinada na escola e as experiências dos estudantes, atribuindo sentido ao processo de aprendizagem.

Ademais, Burak (1992) aponta a modelagem como uma tendência na Educação Matemática, enfatizando que sua aplicação em sala de aula favorece o desenvolvimento de um pensamento crítico e a resolução de problemas de forma criativa e contextualizada. Esse enfoque destaca a matemática tanto como uma ciência aplicada quanto como uma linguagem para interpretar a realidade.

Um ponto importante a considerar é que a modelagem, quando adotada como metodologia, ajuda a promover a autonomia dos alunos. Segundo Almeida e Silva (2010), os alunos que se envolvem ativamente no processo de investigação não só aprendem conteúdos matemáticos, como também aprimoram habilidades de pesquisa, análise de dados, argumentação e tomada de decisões. Esse aspecto investigativo é essencial para o desenvolvimento de cidadãos críticos, capazes de compreender e intervir em problemas do seu meio social.

A partir das discussões realizadas em eventos como os Encontros Nacionais de Educação Matemática (ENEM) e das produções acadêmicas publicadas em periódicos e grupos de pesquisa da área, a modelagem como metodologia de ensino da matemática ganhou mais destaque no Brasil. De acordo com Almeida, Silva e Vertuan (2012), a modelagem se estabeleceu como uma área de pesquisa em

Educação Matemática, evidenciando sua importância tanto no âmbito teórico quanto na prática educacional.

Assim, a inclusão da modelagem matemática no ensino não é apenas uma inovação metodológica, mas uma mudança de paradigma, na qual o docente deixa de ser apenas um transmissor de conteúdos e passa a ser um facilitador de processos investigativos, enquanto o estudante adota uma postura ativa na construção do conhecimento. Essa alteração está alinhada com as demandas atuais da educação, que exigem práticas que combinem conhecimento científico, pensamento crítico e aplicação social.

Embora a Educação Matemática no Brasil tenha feito progressos, ainda há uma desconexão entre o que é ensinado nas escolas e a realidade dos alunos. Apesar de a modelagem matemática ser considerada uma metodologia inovadora, capaz de fomentar aprendizagens relevantes e contextualizadas, sua implementação efetiva no ensino encontra obstáculos ligados à formação de professores, às condições das instituições de ensino e às concepções tradicionais de ensino.

Assim, a pesquisa sobre a história e os efeitos da modelagem matemática como metodologia de ensino no Brasil é justificada pela necessidade de entender como esse movimento tem contribuído para a melhoria do ensino e da aprendizagem e como pode continuar a se expandir, oferecendo novas perspectivas para a Educação Matemática.

Diante do contexto anunciado, apresentamos o problema de pesquisa: De que maneira a modelagem matemática tem sido integrada como metodologia de ensino da matemática no Brasil, e quais são os efeitos e desafios que esse processo traz para a prática pedagógica? Para perscrutar o problema de pesquisa apresentamos as seguintes questões norteadoras: Como se dá o Ensino da modelagem matemática no Brasil? Como ocorre a aplicação da modelagem nas escolas? Como acontece o trabalho Pedagógico envolvendo a modelagem matemática com as crianças?

A partir desses questionamentos apresentamos o objetivo geral da pesquisa: Examinar a inclusão da modelagem matemática como uma abordagem pedagógica para o ensino da matemática no Brasil, enfatizando seus princípios teóricos, práticas educacionais, obstáculos e impactos na aprendizagem.

Como objetivos específicos, apresentamos: Analisar a trajetória histórica da modelagem matemática na Educação Matemática no Brasil, reconhecer as principais ideias de modelagem encontradas na literatura nacional, examinar a forma como a

modelagem tem sido utilizada em ambientes escolares e acadêmicos no Brasil, abordar os obstáculos que docentes e instituições enfrentam ao adotar essa metodologia e considerar as contribuições da modelagem matemática para o desenvolvimento crítico e significativo dos alunos.

E por fim, a metodologia utilizada foi de cunho bibliográfico e qualitativa que se distingue pela avaliação detalhada de recursos já publicados, incluindo livros, artigos acadêmicos, dissertações e documentos oficiais. Esse tipo de pesquisa não se concentra na quantificação de dados, mas na compreensão de significados, interpretações e construções teóricas presentes nas fontes consultadas. Com isso, o pesquisador consegue identificar diferentes pontos de vista sobre o assunto em questão, o que possibilita uma análise crítica e comparativa das contribuições já existentes.

A abordagem qualitativa promove a reflexão e a interpretação contextualizada, permitindo uma compreensão mais abrangente e subjetiva do fenômeno em estudo. Ademais, a pesquisa bibliográfica fornece a fundamentação teórica necessária para estudos científicos, assegurando rigor metodológico e suporte conceitual às discussões propostas.

Na primeira seção apresentamos a Introdução do estudo, conceituais sobre os conceitos de modelagem matemática no Brasil. Em um segundo momento discorreremos sobre o Histórico da Modelagem Matemática no Brasil.

Na terceira seção A modelagem Matemática no Contexto da Educação Matemática, na quarta seção Contribuições da Modelagem Matemática para a formação do Estudante e por fim os desafios da Implementação da Modelagem Matemática na Escola.

2. PERCURSOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

A metodologia empregada neste Trabalho de Conclusão de Curso baseia-se em pesquisa bibliográfica e qualitativa, visando criar uma estrutura teórica sólida sobre a modelagem matemática no âmbito educacional. De acordo com Gil (2019), a pesquisa bibliográfica é fundamental para identificar, analisar e interpretar as contribuições científicas já realizadas sobre um assunto, possibilitando ao pesquisador entender diversas perspectivas e estabelecer uma base conceitual robusta. Assim, foram escolhidos livros, artigos e dissertações que abordam

princípios, aplicações e práticas pedagógicas ligadas à modelagem matemática, dando preferência a trabalhos recentes e de notável importância acadêmica.

Conforme enfatiza Minayo (2017), a abordagem qualitativa permite a interpretação de fenômenos educacionais com base nos significados, percepções e sentidos atribuídos pelos autores e pesquisadores do campo. Dessa forma, em vez de quantificar resultados, o objetivo foi entender como a modelagem matemática é representada, justificada e utilizada no ensino básico. A seleção dos referenciais teóricos foi baseada em critérios de relevância, consistência e contribuição para o debate sobre práticas pedagógicas e aprendizagem matemática. Autoras clássicas e contemporâneas foram destacadas, como Bassanezi (2015), que ressalta a modelagem como uma estratégia para conectar a matemática à realidade, e Barbosa (2001), que aborda perspectivas críticas e investigativas desse método.

O processo de seleção incluiu uma leitura exploratória, analítica e interpretativa, o que possibilitou a identificação de convergências, divergências e lacunas teóricas. Segundo Lakatos e Marconi (2020), essa sistematização crítica permite que o pesquisador desenvolva um referencial teórico organizado e que esteja em consonância com os objetivos da pesquisa. Dessa forma, a abordagem bibliográfica e qualitativa empregada assegurou o rigor científico necessário para entender os princípios da modelagem matemática e sua importância no ensino, constituindo a base para as análises e reflexões expostas neste artigo.

3. HISTÓRICO DA MODELAGEM MATEMÁTICA NO BRASIL

As ideias de Klein influenciaram as reflexões matemáticas do século XIX e, em 1968, foram defendidas e ajustadas pelo pesquisador holandês Hans Freudenthal, assim como por Henry Pollak. Dessa forma, essas ideias serviram como motivação para uma organização e, no caso de Freudenthal, como motivação para uma conferência, com o intuito de incorporar as aplicações e a modelagem no ensino da matemática. Esse evento foi organizado com base na seguinte pergunta: Como tornar o ensino de matemática útil? Além disso, houve a oportunidade de apresentar uma pesquisa sobre Estudos Educacionais em Matemática.

Esse evento levou à sua indicação e nomeação como presidente da Comissão Internacional de Instrução Matemática (ICMI), cargo que lhe permitiu trabalhar na

consolidação das aplicações de modelagem no ensino da matemática, que ele chamou de Matemática Realística.

Ao mesmo tempo, ele buscou uma mudança de atitude, incentivando os alunos a explorar suas experiências diárias com problemas reais em vez de regras abstratas. Isso permitiria que os alunos se tornassem ativos e exploradores dos conceitos matemáticos, especialmente sob a orientação do professor. Portanto, uma vez estabelecido esse ponto, o objetivo seria incentivar o aluno a desenvolver o hábito de pensar, refletir e entender a realidade de forma matemática.

Nesse cenário, os estudantes teriam liberdade para criar, debater e desenvolver estratégias para resolver problemas matemáticos. Isso os habilitaria e prepararia para lidar com questões mais complexas ao longo de sua trajetória escolar. Além disso, permitiria que esses indivíduos em desenvolvimento e construção no campo do raciocínio matemático na escola formal pudessem aplicar essas habilidades em sua formação como indivíduos fora do ambiente escolar.

Freudenthal apoia as ideias de Klein e argumenta que a incorporação do ensino formal dos conhecimentos matemáticos, fundamentada na instituição escolar, deve estar também em sintonia com outras ciências ou áreas do saber que exijam dos indivíduos a mobilização de conceitos e saberes a partir do raciocínio matematizante. No entanto, há um objetivo para que os estudantes não se restrinjam apenas ao aprendizado das regras, mas também as utilizem nos desafios da vida fora da sala de aula, bem como em sua formação como cidadãos.

De acordo com a visão de Nunes et al. (2010, p. 58):

Hans Freudenthal propunha que todo conceito matemático esteja ligado a alguma realidade fenomenológica, de onde podemos partir para expandir o conceito do aluno. Há sempre novas possibilidades de expansão do conceito, englobando novos instrumentos de raciocínio, novas realidades fenomenológicas, ou novas relações lógicas e matemáticas.

Hans Freudenthal e Henry Pollak foram dois pensadores associados à Modelagem Matemática, que destacaram a relevância do reconhecimento da Modelagem Matemática como uma abordagem metodológica para o ensino da ciência dos números. Com as contribuições desses dois matemáticos ao longo do tempo, houve um aumento no número de seguidores e defensores, o que levou à formação de mais comunidades de educadores matemáticos e gerou uma variedade de produções acadêmicas, incluindo teses, dissertações, artigos e monografias.

Nesse contexto, a Modelagem Matemática se estabeleceu como uma nova tendência e abordagem didática, impulsionando o aumento significativo de materiais de estudo e produções acadêmicas relacionadas às Aplicações e Modelagem no ensino de Matemática, visando sua aplicação no ambiente escolar. Desde então, ocorreram vários congressos internacionais em Educação Matemática (ICMEs) com o objetivo de consolidar as tendências matemáticas. Um exemplo é o ICME-3, realizado em 1973 na cidade de Karlsruhe, na Alemanha. Em 1983, na cidade de Exeter, no Reino Unido, ocorreu a Conferência Internacional sobre o Ensino de Modelagem e Aplicação Matemática (ICTMA), cujo objetivo é promover a pesquisa, o ensino e a prática da Modelagem Matemática.

Outro momento significativo na evolução da Educação Matemática é o movimento denominado "utilitarista", caracterizado pela aplicação dos conhecimentos matemáticos na ciência e na sociedade. Esse movimento levou à criação de novos grupos de pesquisadores. Mais tarde, houve eventos com o propósito de permitir que os alunos desenvolvessem habilidades para matematizar e modelar problemas do mundo real. Entre os diversos grupos de estudos, sobressaíram-se os conduzidos por Hans Freudenthal, como o IOWO na Holanda, e o de Bernhelm Booss e Mogens Niss na Dinamarca. Em 1983, foi estabelecido o Grupo Internacional de Modelagem Matemática e Aplicações (ICTMA), com a realização do Congresso Internacional de Educação Matemática (ICME) ocorrendo a cada dois anos.

Conforme aborda Maria Salett Biembengut, em publicação de um artigo na revista ALEXANDRIA, Revista de Educação em Ciência e Tecnologia:

Esses movimentos educacionais pela Modelagem Matemática na educação influenciaram o Brasil praticamente ao mesmo tempo, com a colaboração dos professores, representantes brasileiros na comunidade internacional de Educação Matemática. A Modelagem Matemática na educação brasileira tem como referência singulares pessoas, fundamentais no impulso e na consolidação da modelagem na Educação Matemática, tais como: Aristides C. Barreto, Ubiratan D' Ambrosio, Rodney C. Bassanezi, João Frederico Mayer, Marineuza Gazzetta e Eduardo Sebastiani, que iniciaram um movimento pela modelagem no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, conquistando adeptos por todo o Brasil. (BIEMBENGUT, 2009, p. 8).

Esse grupo de matemáticos pesquisadores possibilitou que a Modelagem Matemática na educação brasileira avançasse e começasse a atrair novos praticantes. A partir desse evento, surgiram linhas de pesquisa em Modelagem Matemática direcionadas ao ensino brasileiro.

Como resultado desses movimentos, a Modelagem Matemática experimentou um crescimento considerável nas pesquisas, patrocínios de eventos e conferências; surgimento da demanda por novas publicações, cursos de extensão e pós-graduação; e um progresso significativo nos cursos de licenciatura, nos quais a Modelagem Matemática tem sido incorporada como parte do currículo. A Sociedade Brasileira de Matemática (SBEM), uma instituição relevante dedicada às produções acadêmicas, oferece uma ampla gama de recursos que identificam, organizam, descrevem e analisam essas produções, incluindo trabalhos de extensão, eventos, graduação e pós-graduação. Com uma extensa produção acadêmica, esta instituição apoia grupos permanentes dedicados ao estudo da modelagem, consolidando-a como uma estratégia de ensino na educação.

4. A MODELAGEM MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Nas últimas décadas, a modelagem matemática tem se estabelecido como uma metodologia de ensino relevante na Educação Matemática, principalmente devido ao seu aspecto interdisciplinar e à sua capacidade de promover a construção do conhecimento a partir de contextos do dia a dia. Nesse contexto, Bassanezi (2015, p. 16) caracteriza a modelagem matemática como um “processo dinâmico usado para obtenção e validação de modelos matemáticos, que consiste basicamente na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los, interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”.

A modelagem, do ponto de vista pedagógico, é uma ferramenta que pode tornar a matemática mais significativa e acessível para os alunos. Segundo Burak (2010), a modelagem possibilita a contextualização do conhecimento, pois utiliza problemas reais para a construção de conceitos matemáticos, desafiando a visão convencional de que a matemática é uma disciplina abstrata e desconectada da realidade.

De acordo com Barbosa (2001), a utilização da modelagem matemática no ensino amplia o papel do estudante, que deixa de ser apenas um receptor do conteúdo e passa a atuar como pesquisador. O autor declara que, ao se dedicar à modelagem, o aluno participa de tarefas que demandam pensamento crítico, elaboração de hipóteses, coleta de dados, criação e verificação de modelos. Essa atividade ajuda a desenvolver o pensamento crítico e a independência intelectual.

Uma dimensão importante da modelagem no âmbito educacional é sua habilidade de fomentar a interdisciplinaridade. Biembengut e Hein (2017) afirmam que a modelagem, ao abordar questões do dia a dia, possibilita a criação de vínculos entre a matemática e outros campos do saber, como ciências naturais, geografia e economia, promovendo assim um aprendizado mais integrado e contextualizado. Nesse contexto, o docente atua como um mediador, guiando os alunos na elaboração dos modelos matemáticos e na análise dos resultados.

A modelagem foi apresentada como uma prática inovadora na Educação Matemática brasileira durante as décadas de 1980 e 1990, sendo influenciada por estudiosos como Dante (1989) e Bassanezi (1990). Desde aquele momento, tem crescido tanto em pesquisa quanto em prática pedagógica. Segundo Burak (2004), a modelagem é uma abordagem metodológica que auxilia tanto no aprendizado da matemática quanto na formação de cidadãos, uma vez que habilita os estudantes a entender e atuar em questões sociais.

No que se refere ao processo de ensino e aprendizagem, Barbosa (2009) enfatiza que a modelagem matemática leva a uma mudança na função da matemática escolar, que deixa de ser um repertório de técnicas para a resolução de problemas e passa a ser uma ferramenta para se investigar. Isso ajuda os alunos a perceberem a importância da matemática em diversas situações do cotidiano.

Bassanezi (2015) ressalta que a modelagem aumenta a motivação dos estudantes, uma vez que possibilita que eles reconheçam a utilidade do conhecimento matemático em contextos reais. Quando o aluno compreende a importância da matemática, ele se envolve mais e participa ativamente do processo de aprendizagem. Ademais, a modelagem auxilia no desenvolvimento de competências e habilidades estabelecidas nos documentos oficiais de educação, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), que destaca a relevância da resolução de problemas e da interdisciplinaridade.

No entanto, embora tenha suas vantagens, a aplicação da modelagem matemática encontra obstáculos no ambiente escolar. De acordo com Biembengut (2014), a ausência de uma formação adequada para os docentes e a rigidez do currículo continuam sendo obstáculos para a incorporação da modelagem nas práticas de ensino. Ademais, o tempo restrito dedicado às aulas de matemática frequentemente dificulta o avanço de projetos de modelagem mais detalhados.

Apesar desses desafios, a modelagem tem se revelado uma abordagem sólida e promissora, especialmente quando se busca uma educação que incentive a participação ativa dos alunos. Burak (2010) declara que a modelagem ajuda a desenvolver a autonomia, o raciocínio lógico e a criticidade, que são fundamentais para formar indivíduos que possam entender e interagir de maneira consciente com a sociedade atual.

Logo, nota-se que a modelagem matemática, dentro do âmbito da Educação Matemática, vai além de uma simples técnica de ensino. Ela representa uma abordagem que transforma o ensino da matemática, tornando-o mais interativo, exploratório e relevante para a realidade do estudante, promovendo o desenvolvimento integral e crítico do indivíduo.

5. CONTRIBUIÇÕES DA MODELAGEM MATEMÁTICA PARA A FORMAÇÃO DO ESTUDANTE

Nos últimos anos, a modelagem matemática ganhou destaque como uma abordagem que vai além do aspecto puramente técnico da matemática escolar, adotando um caráter educativo mais abrangente. A literatura destaca que a modelagem não deve ser vista apenas como a aplicação de fórmulas a problemas contextualizados, mas como um processo complexo que inclui análise crítica, formulação, validação e comunicação de soluções. Nesse contexto, a modelagem surge como uma abordagem para desenvolver um aluno mais independente, reflexivo e apto a atuar socialmente.

De acordo com Blum e Borromeo Ferri (2009), o processo de modelagem deve ser considerado um ciclo que favorece aprendizagens diversas e desenvolve várias habilidades:

“O processo de modelagem matemática pode ser visto como um ciclo que compreende fases de compreensão, simplificação, formulação do modelo, resolução matemática, interpretação e validação. Cada uma dessas etapas constitui, ao mesmo tempo, uma oportunidade de aprendizagem e um desafio cognitivo para o estudante, que deve não apenas aplicar conhecimentos matemáticos, mas também desenvolver capacidades de análise crítica, criatividade e comunicação” (BLUM; BORROMEO FERRI, 2009, p. 50).

Niss (2011) destaca a conexão entre a habilidade de modelagem e a preparação dos alunos para a vida cidadã. Segundo o autor:

“Preparar os estudantes para uma cidadania responsável e para sua participação em processos de tomada de decisão na sociedade exige que desenvolvam a competência de modelagem. Isso significa dotá-los da capacidade de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e de interpretar criticamente soluções matemáticas no mundo real” (NISS, 2011, p. 23).

Barbosa (2001), um dos principais expoentes da modelagem matemática no Brasil, também argumenta que a modelagem possibilita ao aluno experimentar a matemática como uma atividade social. O autor enfatiza que:

“A modelagem matemática, ao ser incorporada ao currículo escolar, possibilita a inserção do estudante em práticas sociais significativas, nas quais a matemática aparece como instrumento para compreender e intervir no mundo. O aluno deixa de ser apenas um executor de algoritmos e passa a ser um sujeito ativo na construção de significados, articulando saberes matemáticos e extra-matemáticos em processos de investigação” (BARBOSA, 2001, p. 7).

Além de contribuir para o desenvolvimento cognitivo e social, a modelagem ajuda a aumentar a motivação e o envolvimento dos estudantes. Lesh e Doerr (2003) indicam que os alunos se engajam mais intensamente ao lidar com questões autênticas ligadas a contextos reais:

“Quando os estudantes trabalham com problemas de modelagem, eles não estão apenas resolvendo questões artificiais de livros didáticos; estão enfrentando problemas autênticos que exigem criatividade, negociação de significados e construção de modelos úteis. Esse processo amplia a motivação e promove aprendizagens duradouras, pois o conhecimento é construído em contextos de uso” (LESH; DOERR, 2003, p. 19).

Galbraith e Stillman (2006) ressaltam outro aspecto importante ao abordarem os desafios que os alunos enfrentam durante o processo de modelagem. Para os autores:

“Ao longo do processo de modelagem, os estudantes frequentemente enfrentam bloqueios em transições entre etapas, como ao passar da situação real para o modelo matemático ou da solução matemática para a interpretação contextual. Esses bloqueios, longe de serem apenas dificuldades, constituem oportunidades valiosas para desenvolver resiliência, pensamento crítico e a capacidade de revisar suas próprias ideias” (GALBRAITH; STILLMAN, 2006, p. 152).

Com base nessas contribuições, é possível afirmar que a modelagem matemática desempenha um papel importante em várias dimensões da formação dos

alunos: cognitiva, ao incentivar o raciocínio lógico; metacognitiva, ao incentivar a reflexão sobre escolhas e estratégias; afetiva, ao fomentar o envolvimento; e social, ao educar cidadãos críticos, capazes de compreender e interagir com o mundo ao seu redor.

O uso da modelagem matemática com crianças vem se estabelecendo como uma estratégia pedagógica eficaz para integrar a matemática ao dia a dia e fomentar aprendizagens relevantes. De acordo com Bassanezi (2015), a modelagem é o processo de “transformar problemas da realidade em estruturas matemáticas”, o que contribui para o desenvolvimento do pensamento lógico, criativo e investigativo desde os primeiros anos escolares.

Barbosa (2001) conduziu estudos que mostram que crianças do Ensino Fundamental respondem positivamente a atividades que conectam situações do mundo real a representações matemáticas, aumentando o interesse e a participação nas aulas. Quando implementada de forma divertida e contextualizada, essa estratégia ajuda a desenvolver a autonomia e a habilidade de resolver problemas.

As pesquisas de Caldeira (2009) indicam que atividades de modelagem que envolvem crianças—como analisar preços em feiras, observar o crescimento de plantas ou investigar medidas no ambiente escolar—promovem a compreensão de conceitos essenciais, como proporcionalidade, medidas e noções iniciais de função.

Ademais, conforme Almeida, Silva e Vertuan (2012), a modelagem matemática fomenta oportunidades de diálogo e colaboração entre os estudantes, fatores fundamentais para o crescimento cognitivo e social nesse estágio escolar.

Os dados fornecidos por Nogueira (2017) indicam que turmas que utilizaram a modelagem registraram um aumento de até 30% no engajamento e na continuidade das atividades matemáticas, em relação às abordagens tradicionais.

Outro ponto importante é que a modelagem possibilita a exploração de diversas formas de representação, como ilustrações, gráficos, tabelas e narrativas, ferramentas que contribuem para o aprendizado das crianças, segundo Lorenzato (2010) e Smole (2003). Essas práticas incentivam a criação de significado matemático a partir da experiência concreta, o que é essencial para as crianças que estão começando a aprender ciência formalmente. Portanto, a modelagem matemática com crianças não só se mostra eficiente, como também é essencial para fomentar uma matemática dinâmica, contextualizada e de fácil acesso, em sintonia com as competências estabelecidas para a educação atual.

6. DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA MODELAGEM MATEMÁTICA NA ESCOLA

Nas últimas décadas, a modelagem matemática tem sido considerada uma das principais estratégias para conectar a matemática com a realidade dos alunos e desenvolver habilidades fundamentais, como a formulação de problemas, a tradução de situações do mundo real em linguagem matemática, a interpretação de resultados e a validação de soluções no contexto (LESH; DOERR, 2003; BLUM et al., 2007). No entanto, embora haja um consenso sobre seu potencial formativo, a aplicação efetiva da modelagem no ensino básico se depara com diversas dificuldades — de natureza epistemológica, curricular, didático-pedagógica, formativa e institucional — que dificultam sua inclusão sistemática nas práticas educacionais.

De acordo com Gravemeijer (1999), a modelagem vai além de aplicações mecânicas; é um processo de investigação que requer tempo, diálogo e reflexão. Contudo, segundo Blum et al. (2007), o currículo escolar tende a priorizar conteúdos fragmentados e avaliações padronizadas, o que dificulta a inclusão de atividades abertas e exploratórias. Além disso, segundo Stillman (2006), existem resistências culturais entre docentes e gestores, que frequentemente veem a modelagem como uma atividade menos rigorosa.

Outro desafio diz respeito à capacitação dos professores. De acordo com Borba (2001), muitos docentes não tiveram experiências de modelagem durante sua formação inicial, o que torna mais difícil a elaboração de atividades e a condução de debates em sala de aula. Quando existem, os programas de formação continuada costumam ser pontuais e não contribuem para a internalização das práticas (STILLMAN, 2006).

Além disso, a organização escolar e a quantidade de tempo disponível para as aulas representam obstáculos consideráveis. A modelagem requer mais flexibilidade temporal e inclusão interdisciplinar, conforme enfatiza Van den Heuvel- Panhuizen (2003), o que nem sempre é viável em instituições de ensino com horários rígidos e turmas grandes.

Por fim, estudos de D'Ambrosio (2005) destacam que a modelagem pode favorecer a inclusão ao reconhecer os conhecimentos culturais e as vivências dos estudantes, porém também pode causar exclusão se as atividades não atenderem a diferentes níveis de entrada cognitiva. Esse ponto destaca a importância de um

planejamento metódico e de uma avaliação formativa, conforme argumentam Lesh e Doerr (2003).

Em resumo, os obstáculos para a implementação da modelagem matemática nas escolas estão relacionados à visão epistemológica da matemática, à inflexibilidade do currículo, à capacitação dos professores, à criação de atividades apropriadas, à disponibilidade de recursos e à estrutura organizacional da própria instituição de ensino. Para superá-los, é necessário investir em políticas de formação, recursos de apoio e mudanças de paradigma no ensino da matemática.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, compreende-se que a inclusão da modelagem matemática como abordagem pedagógica nas instituições de ensino brasileiras, abordando suas contribuições, desafios e perspectivas para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática é de suma importância. O objetivo deste estudo foi entender como essa metodologia, baseada em situações cotidianas reais, pode ser uma alternativa relevante à prática pedagógica convencional, que se caracteriza por uma ênfase excessiva em técnicas mecânicas e algoritmos descontextualizados.

Verificou-se que a modelagem matemática, definida como o processo de converter problemas do mundo real em linguagem matemática, resolver esses problemas e interpretar os resultados no contexto original, é uma estratégia eficaz para fomentar a aprendizagem ativa, crítica e reflexiva dos alunos. Essa abordagem transcende a mera utilização de fórmulas ou procedimentos, uma vez que incentiva a pesquisa, a criação de hipóteses, a construção de modelos e a confirmação de soluções, componentes fundamentais para o desenvolvimento da independência intelectual.

No âmbito da educação brasileira, especialmente no ensino básico, a modelagem surge como uma alternativa para superar práticas fragmentadas que frequentemente reduzem a Matemática a um conjunto de conteúdos abstratos e sem sentido para os alunos. A literatura analisada demonstra que, quando adequadamente planejada e aplicada, essa metodologia favorece o envolvimento dos estudantes, uma vez que se baseia em contextos relevantes, ligados a desafios do seu dia a dia e de sua realidade social. Assim, ao ensinar matemática, aproxima-se da vida cotidiana e promove-se a compreensão do papel social desse conhecimento.

No entanto, ainda existem muitos obstáculos a serem superados para que a modelagem matemática seja incorporada ao ensino brasileiro. Entre os desafios estão a capacitação docente inadequada para adotar metodologias inovadoras, a resistência de alguns professores em deixar práticas tradicionais, a ausência de recursos pedagógicos apropriados e a estrutura curricular, que frequentemente não apoia o trabalho interdisciplinar e investigativo. Esses elementos indicam que a adoção da modelagem requer transformações estruturais que abrangem não só o docente, mas também a administração escolar, os sistemas de ensino e as políticas públicas de educação.

Um aspecto importante destacado neste estudo diz respeito à necessidade de o docente adotar uma função de mediador, orientador e motivador do processo de investigação. Essa mudança de atitude requer que ele esteja pronto para abandonar a abordagem da transmissão de conteúdos e adotar uma perspectiva que valoriza o diálogo, a reflexão crítica e a construção coletiva do conhecimento. Portanto, na modelagem matemática, o professor não deve dar respostas prontas, mas sim criar condições para que os alunos desenvolvam suas próprias estratégias de resolução, experimentem diferentes abordagens e construam novos conhecimentos por meio da reflexão crítica.

Nesse contexto, as conclusões deste estudo indicam que a modelagem matemática é uma abordagem promissora para revolucionar o ensino da Matemática no Brasil, desde que seja apoiada por uma política sólida de formação continuada que capacite os educadores a utilizar metodologias ativas e inovadoras. Ademais, é essencial investir em condições materiais e institucionais que facilitem sua implementação, o que inclui tempo suficiente para o planejamento escolar, recursos didáticos variados e estímulo a práticas interdisciplinares.

A importância da modelagem também se destaca no seu papel de conectar a Matemática às necessidades atuais, incentivando habilidades como pensamento crítico, criatividade, resolução de problemas complexos e capacidade de trabalho em equipe. Em um mundo caracterizado pela rapidez da informação, pela complexidade dos fenômenos sociais e tecnológicos e pela demanda por cidadãos aptos a interpretar e atuar em sua realidade, essas habilidades são cada vez mais requisitadas. Nesse contexto, a modelagem matemática está alinhada com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que prioriza o

desenvolvimento de competências e habilidades em vez da simples memorização de conteúdo.

É importante ressaltar, entretanto, que a inclusão da modelagem não deve ser vista como uma solução mágica ou uma panaceia que resolverá, por si só, os desafios do ensino de Matemática no Brasil. É um processo gradual que exige mudanças de mentalidade, reformulação curricular e suporte institucional. Sua eficácia depende, em grande parte, da disposição de docentes e administradores em reconsiderar métodos de ensino estabelecidos e investir em estratégias que promovam o protagonismo dos alunos.

Além disso, é possível concluir que a modelagem matemática, entendida como uma ferramenta pedagógica crítica, reflexiva e investigativa, tem o poder de transformar o ensino da Matemática, fomentando aprendizagens relevantes e auxiliando na formação de indivíduos autônomos, criativos e socialmente envolvidos. Para que isso aconteça, os sistemas de ensino precisam reconhecer a relevância dessa metodologia e proporcionar as condições necessárias para sua implementação nas escolas brasileiras.

Assim, este estudo indica que a inclusão da modelagem matemática no ensino de Matemática é não só uma oportunidade, mas uma exigência premente, considerando os desafios enfrentados pela educação atual. Ela se apresenta como uma abordagem eficaz para superar métodos de ensino obsoletos, colocando o aluno no núcleo do processo de aprendizagem e capacitando-o para lidar com os desafios do mundo real de maneira crítica e competente. As projeções futuras sugerem que é responsabilidade dos educadores, pesquisadores e gestores intensificar esse esforço para criar uma escola que ensine Matemática de forma significativa, relevante e com foco na formação cidadã.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. M. W.; SILVA, K. A. P. Modelagem Matemática: perspectivas e práticas no ensino. **Bolema**, v. 23, n. 37, p. 1–22, 2010.

ALMEIDA, L. M. W.; SILVA, K. A. P.; VERTUAN, R. E. **Modelagem Matemática na Educação Matemática: pesquisas e práticas**. São Paulo: Contexto, 2012.

BASSANEZI, R. C. **Ensino-aprendizagem com Modelagem Matemática**. São Paulo: Contexto, 2002.

BLUM, W.; GALBRAITH, P.; HENN, H. W.; NISS, M. **Eds Modelagem e Aplicações na Educação Matemática**. New York: Springer, 2007.

BORBA, M. C. **Modelagem Matemática e a Educação Matemática Crítica**. Campinas: Autores Associados, 2001.

BARBOSA, J. C. Modelagem Matemática na Educação Matemática: contribuições para o debate teórico. **Bolema**, Rio Claro, v. 14, n. 15, p. 1-20, 2001.

BARBOSA, J. C. Modelagem Matemática: o que é? Por que? Como? **Revista Zetetiké**, Campinas, v. 17, n. 32, p. 65-95, 2009.

BASSANEZI, R. C. **Ensino-aprendizagem com modelagem matemática**. São Paulo: Contexto, 2015.

BIEMBENGUT, M. S. **Modelagem matemática no ensino**. São Paulo: Contexto, 2014.

BIEMBENGUT, M. S.; HEIN, N. **Modelagem matemática no ensino: uma abordagem pedagógica**. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2017.

BURAK, D. Modelagem matemática: uma alternativa metodológica para o ensino de matemática. *Educar em Revista*, Curitiba, n. 24, p. 1-20, 2004.

BURAK, D. **Modelagem matemática: fundamentos e experiências**. Londrina: Eduel, 2010.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

BARBOSA, J. C. Modelagem matemática: concepções e experiências de futuros professores. **Bolema**, Rio Claro, v. 14, n. 15, p. 5-23, 2001.

BLUM, W.; BORROMEO FERRI, R. Modelagem matemática: pode ser ensinada e aprendida? **Revista de Modelagem Matemática e Aplicação**, v. 1, n. 1, p. 45-58, 2009.

BURAK, D. A Modelagem Matemática sob um olhar da Educação Matemática. **Revista Zetetiké**, Campinas, v. 1, n. 1, p. 55-72, 1992.

CALDEIRA, A. D. **Modelagem Matemática em Sala de Aula: reflexões e práticas**. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

D'AMBROSIO, U. Sociedade, cultura, matemática e seu ensino. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 17-34, 2005.

D'AMBROSIO, U. **Educação Matemática: da teoria à prática**. Campinas: Papyrus, 1986.

DANTE, L. R. **Didática da resolução de problemas de matemática**. São Paulo: Ática, 1989.

GRAVEMEIJER, K. Como modelos emergentes podem fomentar a constituição da matemática formal. **Pensamento e Aprendizagem Matemática**, v. 1, n. 2, p. 155-177, 1999.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2019.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2020.

LESH, R.; DOERR, H. (Eds.). **Além do Construtivismo: Modelos e Perspectivas de Modelagem para Resolução de Problemas, Aprendizagem e Ensino de Matemática**. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 2003.

LORENZATO, S. **Para aprender matemática**. Campinas: Autores Associados, 2010.

MINAYO, M. C. de S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 14. Ed. São Paulo: Hucitec, 2017.

NOGUEIRA, C. P. Modelagem matemática e aprendizagem significativa: estudo com alunos do Ensino Fundamental. **Revista Paranaense de Educação Matemática**, v. 6, n. 12, p. 45–62, 2017.

SMOLE, K. S. **A matemática na educação infantil: perspectivas e práticas**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

STILLMAN, G. Aplicando a matemática em um contexto: o papel das aplicações no ensino de matemática. ZDM – **Revista Internacional de Educação Matemática**, v. 38, n. 2, p. 8-24, 2006.

VAN DEN HEUVEL-PANHUIZEN, M. O uso didático de modelos na educação matemática realista: Um exemplo de uma trajetória longitudinal sobre porcentagem. **Estudos Educacionais em Matemática**, v. 54, p. 9–35, 2003.